

KO'RGAZMA TASHKIL ETISHGA OID XALQARO HUQUQIY HUJJATLAR

Amanxodjayeva Gulnora Nigmatdjanovna

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti

o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Dastlabki sodda shakldagi ko'rgazmalar, hozirgi mazmundagi ko'rgazma va zamonaviy ko'rgazmalarining dastlabki shakllarining joriy etilishiga doir masalalar o'rganilgan. Jahon va O'zbekiston muzeylari ko'rgazmalar konseptual yechimi, maqsad va vazifalari tahlil etilgan. Jahon tajribalari o'rganilib, yaqin xorij davlatlari muzeylarida amalga oshirilgan ishlarni tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro ko'rgazmalar, konvensiya ko'rgazma, san'at asarlari, madaniy boyliklar, jahon tajribalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785429>

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы, связанные с выставками ранней простой формы, выставками современного содержания и внедрением ранних форм современных выставок. Проанализированы концептуальные решения, цели и задачи выставок в музеях мира и Узбекистана. Был изучен мировой опыт и исследована работа, проделанная в музеях ближнего зарубежья.

Ключевые слова: Международные выставки, конвенция выставки, произведения искусства, культурные ценности, мировой опыт.

Annotation: This article examines the issues related to the introduction of the first forms of exhibitions of a simple form, exhibitions of current content and modern exhibitions. Conceptual solution, goals and objectives of exhibitions of Museums of the world and Uzbekistan are analyzed. World experiments were studied and the work carried out in the museums of nearby foreign countries was investigated.

Key words: International exhibitions, Convention Exhibition, works of Art, Cultural Assets, world experiences.

Dastlabki sodda shakldagi ko'rgazmalar mil.av. II—I asrlarda Bobil, Finikiya, Misr, Yunoniston, Rim kabi davlatlarda ayrim diniy, xalq bayramlarida o'tkazilgan. Hozirgi mazmundagi ko'rgazma birinchi bor Yevropada XVI asr oxirida paydo bo'lgan. Zamonaviy ko'rgazmalarining dastlabki shakllari esa XVIII asrda Yevropada paydo bo'lib, ular asosan san'at asarlarini kiborlar doirasi uchun namoyish qilgan. Ularning asosiy maqsadi madaniy boyliklar orqali qirol hokimiyati obro'sini ko'z-ko'z qilish bo'lgan. Keyinchalik san'at asarlari qatorida sanoat mahsulotlari ham namoyish etila boshlangan. XVIII asrning 60-yillaridan boshlab yirik umummilliy savdo-sanoat ko'rgazmalari vujudga keldi. Shunday ko'rgazmalar London (1761, 1767), Myunxen (1788), Peterburg (1829)da uyushtirildi. Ko'rgazmalarda savdo bitimlari tuzilar, iqtisodiy aloqalar yo'lga qo'yilar edi. Masalan, 1791 yil Londonda

qishloq xo'jaligi mashinalari namoyishi bo'lib o'tgan. Parij, Drezden, Berlin, Myunxenda esa an'anaviy tarzda chinni, gobelen, shoyi, atir-upa kabi badavlat xonadonlar uchun ishlab chiqarilgan manufaktura mahsulotlari namoyishi o'tkazib turilgan¹.

Manufaktura tizimidan mashinalashgan ishlab chiqarish tizimiga hamda umummilliy bozor munosabatlariga o'tish davrlarida ko'rgazmalarining ahamiyati, ayniqsa katta bo'ldi. Ularda texnika sohasidagi yangiliklar ham namoyish etila boshlandi. XIX asr 2-yarmidan boshlab xalqaro sanoat ko'rgazmalari munosabati bilan maxsus pavilon va inshootlar qurila boshlandi. Ularning o'zi ham ko'rgazmalar o'tkazish jarayonida eksponat vazifasini o'taydigan bo'ldi (Londondagi Billur saroy, Parijdagi «Mashinalar galereyasi», 1889y. va boshqalar). Keyinchalik pavilon, eksponatlar joylashtirilgan maydonlar suv havzalari, favvora, gulzor, ko'kalamzorlashtirilgan atrof-muhit bilan uyg'unlashgan me'morlik majmuasiga aylantirildi. Xalqaro ko'rgazmalar pavilonlari me'morligi har bir mamlakat ekspozitsiyasining g'oyaviy mazmunini ochishga xizmat qilishi kerak bo'ladi.

Manbalarni o'rganish natijasida xalqaro savdo erkinligini targ'ib etish maqsadlarida birinchi xalqaro sanoat ko'rgazmasi (birinchi Umumjahon ko'rgazma) Londonda 1851 yilda tashkil etilgani aniqlandi. So'ngra estafetani Fransiya o'z qo'liga olgan holda 1855, 1867, 1878, 1889, 1900 va 1937- yillarda jahon hamjamiyatini lol qoldiruvchi ko'rgazmalar uyushtiradi. Bulardan o'rnak olgan holda boshqa Yevropa mamlakatlari ham qator EKSPKO ko'rgazmalar tashkil etadilar. Masalan, Vena (Avstriya, 1873 y.), Barselona (Ispaniya, 1888 y.), Bryussel (Belgiya, 1897 y.), Sent-Luis (AQSh, 1904 y.). Umumiy sarhisobga ko'ra, 1851 yildan 1958 yilga qadar esa mamlakatlarning iqtisodiyot, fan, texnika, madaniyat, san'at sohalaridagi yutuqlari namoyish etilgan 36 ta universal jahon ko'rgazmalari o'tkazildi: Nyu-York (1853, 1939), Parij (1855, 1867, 1878, 1889, 1890, 1900, 1937), London (1862, 1886, 1908), Vena (1883), Filadelfiya (1876, 1926), Sidney (1879), Melburn (1880), Chikago (1893, 1933, 1934), Bryussel (1897, 1910, 1935, 1958), Buffalo (1901), Glazgo (1901), Sent-Luis (1907), Lej (1915), Gyoteborg (1923), Uembli (1924/ 25), Barselona (1926), Antverpen (1930), Port-o-Prens (1948)².

Yuqorida qayd etilgan ko'rgazmalar konseptual yechimi, maqsad va vazifalari, yorqin loyihalariga ko'ra o'zining betakrorligi bilan bir-biridan farqlansa-da, bu jarayonni tashkil etish, ishtirokchilar va tashkilotchi o'rtasida yuzaga keluvchi turli munosabatlarni tartibga soluvchi yagona qoidalarning mavjud emasligi tomonidan oqsardi. Bu borada muntazam duch kelinadigan muammoli vaziyatlar va turli savollarga yechim topish uchun barcha xalqaro ko'rgazmalarni tashkil etish uchun mukammal dastur ishlab chiqish g'oyasini birinchi bo'lib 1907-yilda Fransiya ilgari suradi. 1912-yilda Germaniya barcha manfaatdor mamlakatlar vakillarini Berlinda to'planib masalani hal etishi tashabbusi bilan chiqadi. Ushbu konferensiyada ishtirok etgan mamlakatlar xalqaro ko'rgazmalarni tashkil etish jarayonini tartibga solish maqsadida yagona normativ hujjatni ishlab chiqishga kelishib oladilar. Uning qabul qilinishiga Birinchi jahon urushining boshlanishi nuqta qo'ydi.

Ikkinchi urinish 1920-yilda amalga oshirildi. Tayyorgarlik jarayoniga uzoq vaqt

¹ Лысикова О. В. Музеи мира. Учебное пособие. М.: Флинта, 2002, стр-12.

² С.И.Алесева. «Выставочная деятельность Ремесленного училища Николая».

sarflandi, nihoyat 1928-yilda Parijda umumjahon xalqaro EKSPo ko'rgazmalarni tartibga soluvchi qoidalar ishlab chiqish va uni imzolash uchun yangi konferensiya ish boshladi. 1928 yil 22 noyabr kuni 31 mamlakat ishtirokida tuzilgan yangi normativ hujjat - Parij konvensiyasi imzolandi. Unda asosiy e'tibor EKSPo ko'rgazmalarga qaratilgan bo'lsa-da, bugungi kunga qadar xalqaro ko'rgazmalarni tashkiliy jarayonini tartibga solishda yagona umume'tirof etilgan me'yoriy hujjat sifatida amal qilinib kelinmoqda. Mazkur konvensiyaning ijrosini ta'minlash, xalqaro ko'rgazmalar faoliyatini tartibga solish va shu sohaga doir muammolarni hal qilish maqsadida Xalqaro ko'rgazmalar Byurosi (XKB) tashkil etilgan. Mazkur byuro tarkibiga Konvensiyaga a'zo mamlakatlarning mas'ul vakillari kiritilgan bo'lib, u xalqaro ko'rgazma ishini boshqaruvchi yagona tashkilot sanaladi.

XKBning tarkibiy tuzilishi ichki reglament asosida tashkil etiladi. Uning yuqori organi sifatida Ijroiya qo'mitasi ko'rsatiladi. Qo'mita 12 nafar ishtirokchi mamlakat vakillaridan tuzilib, ular o'zaro kelishuv asosida Xalqaro savdo palatasining yana uch nafar a'zosini qo'mita tarkibiga qo'shishlari mumkin. Qo'mita bir yilda ikki marta yig'ilish o'tkazadi. Mazkur sessiya majlislarida XKBning faoliyati, strukturasi, byudjet hisoboti kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro ko'rgazma o'tkazish haqida topshirilgan arizalar muhokamaga qo'yilib, ko'pchilikning ovozi bilan tasdiqdan o'tadi.

Ijroiya qo'mitasi quyidagi tartibda faoliyat olib boradi:

- Qoidalar ishlab chiqish qo'mitasi;
- Ma'muriy-byudjet qo'mitasi (6 nafar a'zo);
- Axborot qo'mitasi (6 nafar a'zo).

1969 yilda xalqaro tanlov asosida xalqaro ko'rgazmalar emblemasi ishlab chiqildi. Yapon rassomi Masanori Matsusima yaratgan emblemada ko'k rangli aylana va uning ichida yuqoriga yo'nalgan gorizontal oq chiziqlar tasvirlangan. XKB ro'yhatidan o'tgan har bir ko'rgazma tashkilotchisi bo'lgan mamlakat ushbu ko'rgazma davomida mazkur emblema tushirilgan bayroqlarni osib qo'yishi shart. Bugungi kunda XKBga 160dan ortiq mamlakat a'zo bo'lgan³.

Ko'rgazmalarni tashkil etishning moliyaviy tomonlarini ham o'rganish, ularda bojxona muammolarini hal etishni yengillashtiruvchi me'yoriy hujjatlar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish xalqaro miqyosdagi ko'rgazmalarni tashkil etuvchi kuratorlarga juda muhim.

Ko'rgazmada namoyish etish maqsadida boshqa mamlakatga olib ketilayotgan eksponatlarni bojxonadan olib o'tish masalasini soddalashtirish va bu sohada umumiy qoidalarni joriy etish xalqaro ko'rgazma tashkilotchilarining asosiy muammolaridan biriga aylangan paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiyot qo'mitasi va Yevropa Bojxona Ittifoqining tashabbusi bilan 1961 yil 8 iyun kuni Bryusselda Bojxona konvensiyasi⁴ qabul qilindi va u 1963 yil 30 iyuldan kuchga kirdi. Mazkur konvensiya ko'rgazma, yarmarka va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlarda namoyish etishga mo'ljallangan tovarlarni tashishning imtiyozli rejimini ko'zda tutadi. Bu turdagi tovarlarga nafaqat eksponatlar balki, ularni montaj

³ Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салашенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом. Учебно-методическое пособие. М.: "Дашков и К" - 2004. (электронная версия).

⁴ Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салашенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом. Учебно-методическое пособие. М.: "Дашков и К" - 2004. (электронная версия).

qilish asbob-uskunalari, reklama vositalari bo'lmish nashrlar ham kiritiladi. Hozirda ushbu konvensiyaga qirqdan ortiq mamlakat a'zo bo'lgan. Bryussel Bojxona konvensiyasi imtiyozli tashish huquqini beruvchi A.T.A.karnetini ishlab chiqadi⁵.

A.T.A. karneti - vaqtincha olib chiqish bo'yicha bojxona deklaratsiyasi o'rnida qo'llaniluvchi xalqaro hujjat bo'lib, chegaradan imtiyozli tarzda to'lovlar va ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz olib o'tishni ta'minlaydi⁶. Ayniqsa, xalqaro ko'rgazmada namoyish etish uchun olib ketilayotgan moddiy-madaniy boyliklar, muzey eksponatlarini tashishda qulay vosita hisoblanadi. Bu rejimni byudjet tashkiloti bo'lmish muzey va galereyalar faoliyatiga tadbir etilishi ularning tashqi aloqalarini mustahkamlash borasida qator yengilliklar tug'dirishi tahsinga loyiq.

A.T.A. karneti bo'yicha eksponatlarni xalqaro ko'rgazmada namoyish etishga olib ketish faqat shu konvensiyani ratifikatsiya qilgan mamlakatlar (1997-yilgi ma'lumotlar⁷ bo'yicha 57 mamlakat) uchun amal qiladi. Shu sababdan ham barcha qulayliklardan foydalanishni afzal ko'rgan mamlakatlar unga a'zo bo'lgan. Masalan, Rossiya Federatsiyasi 1996 yil 18 iyul kuni ushbu konvensiyaga a'zo bo'ladi va unga asosan o'zining ruhsatnomalarni rasmiylashtirish va karnet berish tartibi haqidagi Nizom⁸ini ishlab chiqqan. Rossiya federatsiyasida mazkur ruxsatnomani mamlakatning Savdo-sanoat palatasi rasmiylashtirishi belgilangan. Karnet yuridik shaxslar bilan bir qatorda jismoniy shaxslarga ham berilishi mumkin. Buning uchun Savdo-sanoat palatasiga quyidagi xujjatlar taqdim etilishi shart:

-Savdo-sanoat palatasining Huquq departamentiga A.T.A. karnetini so'rab yozilgan ariza;

-Arizachining huquqiy statusini tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalari (notarial tasdiqlangan ustav nusxasi, ro'yhatdan o'tganlik haqidagi guvohnoma nusxasi va x.k.)

-RESO-GARANTIYA sug'urta jamiyatining sug'urta polisi yoki unga tenglashtirilgan boshqa hujjat;

-Tovarlarni olib ketishga asos bo'lgan hujjatlarning nusxasi (ko'rgazmaga taklifnoma yoki shartnoma va x.k.)

-Tovarlarning haqiqiy bahosini tasdiqlovchi hujjatlar;

-Olib ketilayotgan tovarlarning ro'yhati (shu ketma-ketlikda bu ro'yhat karnetning muqovasining orqa tomoniga rus va ingliz tillarida yoziladi);

-Sug'urta pulini to'laganlik haqidagi kvitansiyaning nusxasi;

-A.T.A karnetini olish uchun RF Savdo-sanoat palatasiga davlat bojini to'laganlik haqidagi kvitansiya.

Xalqaro ko'rgazmalar o'tkazish bo'yicha eng rivojlangan mamlakat sifatida Germaniya

⁵ Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салашенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом. Учебно-методическое пособие. М.: "Дашков и К" - 2004. (электронная версия).

⁶ www.ackre.ru

⁷ Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салашенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом. Учебно-методическое пособие. М.: "Дашков и К" - 2004. (электронная версия).

⁸ Положением ТПП России о порядке оформления, удостоверения и выдачи карнетов АТА от 18 марта 1999г.

e'tirof etiladi. Ushbu faoliyat yuzasidan paydo bo'ladigan har qanday talabga javob beruvchi yuqori darajadagi xizmatni ko'rsata oluvchi Germaniya bejiz "ko'rgazmalar mamlakati"⁹ nomini olmagan. Har yili Germaniya xukumati ko'rgazmalar faoliyati uchun 150 million atrofida nemis markasi ajratadi. Bir yilda 110-115 tagacha ixtisoslashgan yoki ko'ptarmoqli ko'rgazmalar tashkil etiladigan Germaniya davlati bu sohada ancha ilgarilab bormoqda. Bu yerda deyarli qirq yildan beri ko'rgazma va yarmarkalar to'g'risidagi statistik ma'lumotlarni ixtiyoriy nazorat qilish jamiyati (FKM) faoliyat yuritib kelmoqda. Har yili 85% ko'rgazma mazkur jamiyatning nazorati ostida o'tkaziladi. Har bir ko'rgazma uchun ko'rgazma zallarining to'liq xizmatlar paketi joriy etilgan. Eng ko'p ko'rgazma tashkil qiluvchi shaharlar sifatida Germaniyaning Gannover va Keln shaharlari tan olinadi.

Yevropada ko'rgazma va savdo yarmarkalarini o'tkazish davlat tomonidan nazorat qilinadi va shu bilan birga qo'llab-quvvatlanadi. Ko'rgazma faoliyati ustidan davlat nazoratini qat'i olib boruvchi mamlakatlar sirasiga biz Germaniya, Italiya, Fransiya va Ispaniyani kiritishimiz mumkin.

Germaniyada ko'rgazmalar faoliyati bilan asosan aksionerlik jamiyatlari shug'ullanadilar. Asosiy aksionerlar yer egalari va shahar ma'muriyati hisoblanadi.

Italiyada esa ko'rgazmalar boshqaruvi viloyat va markaz ma'muriyatlari o'rtasida taqsimlangan. Viloyat hokimligi ko'rgazmalarni o'tkazishga ruhsatnoma bersa, markaz hokimiyati ularning sifati va hisobotini tekshiradi. Odatda Italiyada ko'rgazmalarning ma'muriy tizimi mustaqil organ hisoblanadi.

1994 yil Italiya prezidentining Dekreti bilan ko'rgazma va yarmarkalar faoliyatini soddalashtirish to'g'risida reglament tasdiqlangan.

Fransiyada esa Parij va Liondagi yetakchi ko'rgazma markazlarini davlat o'z tasarrufida saqlaydi. Ular faoliyatini tartibga soluvchi ko'plab qat'iy me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular ko'rgazma faoliyatini tartibga solish bilan birga ularni tashkillashtirishni o'ta murakkab jarayonga aylantirib yuboradi.

Ispaniyada asosiy ko'rgazma markazlari Madrid va Barselona bo'lib, ularning faoliyati davlat tomonidan nazorat ostiga olingan. Ispaniyada "Avtonom Madrid hududida ko'rgazma faoliyatini tartibga solish to'g'risida"gi Qonun qabul qilingan bo'lib, ushbu qonun hududiy ma'muriyat tomonidan barcha ko'rgazmalarni tashkillashtirish jarayonini qo'llab-quvvatlash va nazorat qilishni ko'zda tutadi.

Buyuk Britaniyada esa, ko'rgazmalar ustidan nazorat bu qadar kuchli o'rnatilmagan. Bu mamlakatda savdo yarmarkalari va ko'rgazmalar yuzasidan ishlab chiqilgan normativ hujjatlar deyarli mavjud emas. Hokimiyat asosiy ko'rgazma tuzilmasi - ya'ni, Birmingem Milliy ko'rgazma markazinigina tasarruf qiladi.

AQShda ko'rgazmalar faoliyatini tartibga solish maqsadida qator me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan. Jumladan, Qo'shma Shtatlarning xalqaro ko'rgazmada ishtirok etishi to'g'risidagi qonun, AQSh hududida tashkil etilgan xalqaro ko'rgazmada AQShning ishtiroki masalalari to'g'risidagi nizom, Savdo yarmarkalari to'g'risidagi qonun va boshqalar shu

⁹ Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салащенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом. Учебно-методическое пособие. М.: "Дашков и К" - 2004. (электронная версия).

sohadagi munosabatlarni boshqarishga qaratilgan.

1990-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab Yevropada har bir kongress va anjuman bilan bir vaqtda uning mazmuniga doir ko'rgazma ham o'tkazish urfga aylanadi. Deyarli barcha ko'rgazma doirasida ushbu tarmoq mutahassislari uchun konferensiya va seminarlar tashkil etila boshlanadi¹⁰.

Tadqiqotda aniqlanishicha, 1958 yildan boshlab Umumjahon ko'rgazmalar «EKSP» nomini oldi. Bryusselda o'tkazilgan «EKSP—58»da 52 ta mamlakat qatnashib, eng yangi markadagi avtomobillar, elektron uskunalar, avtomatik liniyalar maketlari, rangli televizorlar, xotira mashinasi kabi ixtirolar namoyish etildi. 1970 yilda birinchi bor «EKSP» ko'rgazma Osiyoda — Osaka (Yaponiya) shaxrida «Insoniyat uchun taraqqiyot va uyg'unlik» shiori ostida o'tkazilgan. Unda 76 ta mamlakat qatnashib, tashrif buyuruvchilar soni 64,2 mln. kishiga yetgan. 70-yillardan ixtisoslashtirilgan «EKSP»lar ham uyushtirila boshlandi. «EKSP-74» Spokana shaxrida (AQSh) atrof muhit muammolariga, «EKSP-75» Okivana shaxrida (Yaponiya) Jahon okeani muammolariga bag'ishlandi. «EKSP-2000» umumjahon ko'rgazmasi 2000 yil Gannoverda «Inson—Tabiat—Texnika» shiori ostida o'tdi. Mazkur ko'rgazmada 173 ta mamlakat, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi ham qatnashdi. Fan va texnikaning yanada rivojlanishi, ishlab chiqarishning kengayishi va ixtisoslashib borishi sharoitida xalqaro ixtisoslashgan savdo ko'rgazmalarining ahamiyati ham ortib bordi va ular XX asrda umumtarmoq ko'rgazmalari o'rnini egallay boshladi.

Umummilliy ko'rgazmalar hozirgi paytda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va jahondagi ko'pgina mamlakatlarda muntazam o'tkazilib kelinmoqda. Milliy ko'rgazmalar chet ellarda mamlakatlar o'rtasidagi kelishuvga ko'ra tashkil etiladi. Ayrim milliy ko'rgazmalar savdo ko'rgazmalari ko'rinishida (masalan, AQShning London, Milan, Parij, Tokio va boshqa shaharlardagi savdo markazlari) namoyish zallari ko'rinishida tashkil etiladi.

Hozirgi xalqaro ko'rgazmalarining ko'pchiligi ixtisoslashgan hisoblanadi. O'z maqsadlari, ishtirok shartlari va eksponentlarga beriladigan huquklariga ko'ra, ular xalqaro yarmarkalarga yaqin turadi. Bunday ko'rgazmalar turlicha nomlanadi (masalan, Fransiyada — salonlar va yarmarkalar; Italiyada — salonlar, ko'rgazma va yarmarkalar; GFRda yarmarkalar va ko'rgazmalar).

Turkiston o'lkasida tashkil etilgan ko'rgazmalarining ham o'z tarixi bor. Bu o'lkadagi dastlabki ko'rgazmalarda hunarmandchilik va dehqonchilik mahsulotlari namoyish etilgan. Amir Temur davrida o'ziga xos savdo ko'rgazmalari tashkil etilgan. Samarqandning Konigil maydonida 400 tacha savdo paviloni (do'koni) bo'lib, ularda hunarmandlarning turli mahsulotlari, ro'zg'or buyumlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotilgan. Turkiston Rossiyaga qo'shib olingach, hunarmandchilik va dehqonchilik ko'rgazmalari bir necha marta tashkil etilgan. Toshkent shaxrida birinchi marta maxsus sanoat va qishloq xo'jaligi ko'rgazmasi 1870 yilning yozida uyushtirilgan. Shu yili kosiblar san'ati bilan tanishtirish maqsadida Turkiston o'lka manafaktura ko'rgazmasi ochildi. Toshkent qishloq xo'jaligi va mahalliy sanoat ko'rgazmasi (1878), Turkiston o'lka hunarmandlik va sanoat ko'rgazmasi (1886), Turkiston

¹⁰ Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салашенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом. Учебно-методическое пособие. М.: "Дашков и К" - 2004. (электронная версия).

o'lka qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi (1890) ayrim mahalliy yutuqlarni ommalashtirishda ma'lum darajada rol o'ynaydi. Samarqand (1893), Toshkent (1894) ko'rgazmalari eksponatlari jihatidan universal bo'lgan. 1900 yilgi Samarqand ko'rgazmasi ipakchilik va asalarichilikka bag'ishlangan edi. Keyingi o'tkazilgan yirik ko'rgazmalarning so'nggisi 1909 yil 10 sentyabrdan 15 oktyabrgacha davom etgan Turkiston o'lka ko'rgazmasi bo'ldi. U Toshkent shaxrining hozirgi Amir Temur hiyobonida tashkil qilinib, unda qishloq xo'jaligi va mahalliy sanoat maqsulotlari namoyish etildi va uning natijasida «Ko'rgazma axborotnomasi» gazetasi - maxsus yo'l ko'rsatkich bosib chiqarildi (gazetaning jami 17 ta soni chiqqan).

XX asrning 20-yillaridan boshlab respublikada mahalliy ko'rgazmalar o'tkazildi. 1964 yil oktyabrda Toshkent shaxrida 60 gektar maydonni egallagan, doimiy ishlaydigan O'zbekiston SSR xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi ochildi. O'zbekiston sobiq Ittifoq qatnashgan Parij (1939), Nyu-York (1939), Bryussel (1958), Monreal (1967), Osaka (1970) shaharlaridagi jahon ko'rgazmalarida Ittifoq tarkibidagi respublika sifatida qatnashgan. Shunda ham O'zbekistonda chiqarilgan tovarlar, mahsulotlar o'zbek xalqining an'anaviy kasbkorlari yuqori baho olgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ko'rgazmalar tashkil qilishga alohida e'tibor berila boshlandi. O'zbekistonning bosh ko'rgazmasi — «O'zekspomarkaz» O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining qaroriga binoan, sobiq O'zbekiston xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi asosida 1992 yilda tashkil etildi¹¹.

Xulosa: Ushbu bob orqali, ko'rgazma turlari, xalqaro ko'rgazmalarning kelib chiqishi hamda unga tegishli bo'lgan zaruriy normativ huquqiy hujjatlar haqida ko'rib chiqildi. Ko'rgazma tashkil etuvchi kuratorlarning faoliyatini o'rganishdan avval ko'rgazma tushunchasi va turlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadda ko'rgazmalarni tashkil etish sabablari, unga bo'lgan talabning ortishi, ko'rgazma tashkil etishning jahon standartlari borasida ma'lumotlar ushbu bobda berib o'tildi. Ko'rgazmalar tarixi hamda ularni tartibga soluvchi xalqaro hujjatlar haqida o'rganishdan asosiy maqsad, xalqaro miqyosdagi tashkillashtiriladigan turli biennalelarning qanday qonun-hujjatlar asosida olib borilishini o'rganish, kuratorlarning bilishlari zarur bo'lgan hujjatlar bilan tanishishdir. Shuningdek, O'zbekistonda san'at asarlarini olib kirish va olib chiqish to'g'risidagi bojxonaga oid hujjatlarni bilish ham kuratorlar uchun asosiy vazifalardan biri ekanini inobatga olgan holda, huquqiy hujjatlar o'rganib chiqilli.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Лысикова О. В. Музеи мира. Учебное пособие. М.: Флинта, 2002, стр- 12.
2. Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салащенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом. Учебно-методическое пособие. М.: "Дашков и К"- 2004.(электронная версия).
3. Ю.Э.Комлев. Музейная коммуникация и управление коммуникационной деятельностью музея. Вестник Челябинский государственной академии культуры и искусств. 2011/3 (27) С. 22-26
4. С.И.Алесева. «Выставочная деятельность Ремесленного училища Николая».

¹¹ www.ziyouz.com кутубхонаси. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси – К харфи.

- 5.Т.П.Калугина. Художественный музей как феномен культуры. 2001. 224 с.
6.Музейная коммуникация: модели, технологии и практики. – Москва. 2010.199 с.

